

Enseñanza del inglés mediante la educación virtual: una revisión sistemática

Teaching English through virtual education: A systematic review

Recibido: 10/03/2026 - Aceptado: 15/06/2026

Jesica Yuly Alejos Andrade

<https://orcid.org/0009-0007-1964-1835>

alejosandradejesica@gmail.com

Universidad César Vallejo. Trujillo, Perú

Resumen

La revisión sistemática realizada tuvo como objetivo general: evaluar cómo se presenta la enseñanza del idioma inglés mediante la educación virtual. Como metodología se seleccionó el enfoque PRISMA; se auditaron 20 artículos científicos indexados en Scopus, Web of Science y SciELO. Los hallazgos revelaron que la enseñanza del idioma inglés a través de la educación virtual permite identificar que las metodologías digitales representan una alternativa efectiva para fortalecer las competencias lingüísticas, debido a que favorecen la interacción, la motivación y el aprendizaje autónomo. Se concluye que la educación virtual se ha consolidado como una estrategia efectiva para la enseñanza del idioma inglés, dado que favorece la interacción, la motivación y el acceso flexible a recursos digitales que fortalecen las competencias lingüísticas de los estudiantes. Esto evidencia que herramientas como el *blended learning*, la gamificación, las redes sociales y el metaverso generan experiencias de aprendizaje más dinámicas e innovadoras.

Palabras clave: aprendizaje, inglés, motivación, tecnología.

Abstract

The systematic review conducted had the general objective of evaluating how English language teaching is presented through online education. The PRISMA approach was selected as the methodology; 20 scientific articles indexed in Scopus, Web of Science, and SciELO were audited. The findings revealed that teaching English through online education demonstrates that digital methodologies represent an effective alternative for strengthening language skills, as they promote interaction, motivation, and autonomous learning. It is concluded that online education has become established as an effective strategy for teaching English, given that it fosters interaction, motivation, and flexible access to digital resources that strengthen students' language skills. This demonstrates that tools such as blended learning, gamification, social networks, and the metaverse generate more dynamic and innovative learning experiences.

Keywords: learning, English, motivation, technology.

Introducción

La educación virtual se ha consolidado como una alternativa relevante para la enseñanza del inglés, pues amplía el acceso, ofrece mayor flexibilidad temporal y permite integrar recursos didácticos multimodales. Sin embargo, también enfrenta desafíos importantes, como la brecha digital y la necesidad de formación docente. Según la UNESCO (2023), estas dificultades están relacionadas con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (Educación de Calidad), en particular con la meta 4.4, que busca aumentar las competencias técnicas y profesionales para promover el empleo decente.

A nivel mundial, diversos organismos internacionales destacan el potencial de las tecnologías digitales para ampliar las oportunidades de aprendizaje y fortalecer el desarrollo de competencias en los estudiantes. En este sentido, la UNICEF (2022) reconoce que la transformación digital ha impulsado nuevas formas de acceso al conocimiento, favoreciendo el fortalecimiento de habilidades comunicativas como el aprendizaje del idioma inglés. De igual manera, la UNESCO (2022), a través de su Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo, resalta la importancia de implementar estrategias educativas innovadoras que permitan incrementar la participación y

permanencia de niños y jóvenes en los procesos formativos, el Banco Mundial (2021) enfatiza la necesidad de continuar fortaleciendo la infraestructura tecnológica y el acceso a internet como elementos clave para ampliar las oportunidades de aprendizaje de lenguas extranjeras y promover una educación más inclusiva y equitativa a nivel global.

En el contexto peruano, el desarrollo de una revisión sistemática sobre la enseñanza del inglés en modalidad virtual cobra especial relevancia debido al creciente interés por fortalecer las competencias lingüísticas de los estudiantes mediante el uso de tecnologías educativas, dentro de ello el Ministerio de Educación (2023) ha impulsado diversas iniciativas orientadas a mejorar el aprendizaje del idioma inglés en los niveles de educación básica y superior, promoviendo estrategias innovadoras que favorecen una mayor inclusión educativa. Asimismo, los reportes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (2023) evidencian un incremento progresivo en el acceso a herramientas digitales y servicios de conectividad, lo que representa una oportunidad para ampliar el alcance de la educación virtual y potenciar el desarrollo de competencias comunicativas en inglés, en este escenario, la modalidad virtual se presenta como una alternativa valiosa para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, contribuyendo a la formación académica y profesional de los estudiantes en diferentes contextos del país.

Organismos internacionales han señalado que la transformación digital educativa en el Perú aún enfrenta desafíos en infraestructura, capacitación docente y diseño pedagógico. Por ello, una revisión sistemática permitirá sintetizar evidencias científicas recientes sobre metodologías efectivas en la enseñanza virtual del inglés, para identificar brechas de investigación y proponer lineamientos que fortalezcan la calidad educativa.

Asimismo, la revisión sistemática tiene relevancia social porque analiza estudiantes, docentes e instituciones educativas que buscan mejorar el aprendizaje del idioma inglés en entornos virtuales, y contribuye a reducir las brechas de acceso a competencias lingüísticas en contextos educativos diversos y vulnerables (Vizcaíno et al., 2023). Su utilidad práctica consiste en identificar estrategias metodológicas eficaces para la enseñanza del inglés en modalidad virtual y facilitar la toma de decisiones en instituciones educativas respecto a la implementación de recursos digitales y enfoques pedagógicos adecuados (Ruiz & Valenzuela, 2022).

Desde el punto de vista metodológico, esta revisión sistemática aporta a la comunidad científica al desarrollar un proceso sistemático de recopilación, análisis y síntesis de estudios previos sobre la enseñanza del inglés en entornos virtuales (Rodríguez et al., 2021). En el ámbito teórico, esta revisión aporta al análisis y actualización de las principales teorías relacionadas con la enseñanza del idioma inglés en entornos virtuales, permitiendo integrar enfoques pedagógicos, comunicativos, constructivistas y tecnológicos que explican el proceso de adquisición de una segunda lengua en ambientes digitales (Romero et al., 2024).

Algunos estudios relevantes

En relación con el tema tratado, existen estudios preliminares importantes que ayudan a comprender la problemática planteada. En primer lugar, Valera-Yataco et al. (2023), en Bolivia, cuyo objetivo consistió en profundizar sobre el uso de herramientas digitales y sus beneficios en el aprendizaje del idioma inglés dentro del contexto de la educación superior, lograron evidenciar mediante una revisión sistemática de catorce artículos científicos que la integración tecnológica favorece el desarrollo de habilidades orales, escritura y comprensión auditiva.

En segundo lugar, Moreno et al. (2022), en Costa Rica, analizaron las percepciones de estudiantes universitarios respecto a la enseñanza y el aprendizaje virtual del inglés, concluyendo que el alumnado valora positivamente la flexibilidad horaria y el acceso a recursos multimedia, aunque recalcan la necesidad crítica de fortalecer la interacción social sincrónica junto con la mediación pedagógica docente.

Por último, Gutiérrez et al. (2022), en Lima, analizaron la relación entre las estrategias de aprendizaje virtual y el aprendizaje del idioma inglés en estudiantes universitarios. Concluyeron que existe una relación significativa entre las estrategias virtuales y el nivel de aprendizaje del idioma inglés. Además, evidenciaron que el uso adecuado de entornos virtuales mejora el desempeño académico en competencias lingüísticas como comprensión auditiva, lectura y escritura.

Fundamentación teórica: el conectivismo

Para sustentar el estudio se ha seleccionado la teoría del conectivismo, que aporta una explicación relevante para el aprendizaje en entornos virtuales. El conectivismo propone una perspectiva sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje en entornos digitales aplicable a todos los ámbitos educativos, inclusive el aprendizaje

del inglés. Constituye un marco teórico amplio que fundamenta enfoques pedagógicos orientados a la alfabetización digital y al aprendizaje permanente en cualquier área curricular.

Así, el conectivismo considera que el conocimiento se distribuye en redes digitales y que el aprendizaje ocurre mediante la conexión entre nodos de información. En este sentido, el uso de plataformas virtuales, aplicaciones educativas y comunidades digitales permite que los estudiantes accedan a múltiples fuentes del idioma inglés y desarrollen competencias comunicativas a través de la interacción global (Ramalingam et al., 2022).

Definiciones conceptuales

Desde el punto de vista conceptual, la enseñanza del idioma inglés en entornos virtuales se define como el proceso educativo mediado por tecnologías digitales que permite desarrollar competencias lingüísticas en estudiantes mediante plataformas en línea y recursos interactivos (Li & Yu, 2023). La educación virtual aplicada al aprendizaje de idiomas se conceptualiza como un modelo pedagógico que integra tecnologías digitales, plataformas educativas y estrategias didácticas en línea para facilitar la enseñanza del inglés (Yingxin et al., 2024).

En síntesis, la literatura revisada permite comprender que la enseñanza del inglés mediante los entornos virtuales representa una alternativa pedagógica innovadora que responde a las demandas educativas de la sociedad digital. Los avances tecnológicos han transformado significativamente los procesos de enseñanza y aprendizaje, posibilitando que los estudiantes desarrollen competencias lingüísticas a través de plataformas digitales que favorecen la interacción, la colaboración y el acceso permanente a recursos educativos diversos.

Tras lo planteado, la presente investigación tiene como objetivo general: analizar la enseñanza del idioma inglés a través de la educación virtual mediante una revisión sistemática de la literatura. Con base en ello, se formulan los siguientes objetivos específicos: 1) identificar la importancia de la enseñanza del idioma inglés a través de la educación virtual en el contexto peruano, y 2) describir las teorías de la enseñanza del idioma inglés a través de la educación virtual en el contexto peruano.

Metodología

La investigación se consideró de tipo básica, entendida como el proceso científico orientado a la generación de conocimiento teórico que permite comprender fenómenos sin una aplicación inmediata en la práctica y que, además, contribuye al desarrollo de nuevas explicaciones sobre la realidad (Arias & Covinos, 2021). En concordancia con esta naturaleza básica, el enfoque fue cualitativo, considerado como una perspectiva de investigación que busca comprender la realidad desde la experiencia de los sujetos y la interpretación de sus significados (Hadi et al., 2023). Como estrategia metodológica adecuada para este enfoque, se empleó la revisión sistemática, que es un tipo de estudio que recopila, analiza y sintetiza de manera ordenada y rigurosa la evidencia científica disponible sobre un tema específico (Hernández & Mendoza, 2023).

Una vez definida la estrategia metodológica, en el proceso de revisión se establecieron criterios de selección con el fin de asegurar la calidad y pertinencia de la evidencia científica. En primer lugar, se consideraron artículos de alto impacto y se consultaron bases de datos como Scopus, Web of Science y SciELO, lo que permitió acceder a literatura confiable y validada. Por otro lado, se delimitaron estudios publicados en los últimos cinco años y redactados en español e inglés, con la finalidad de ampliar el análisis comparativo. Además, se incluyeron investigaciones con diseños metodológicos definidos, ya sean cualitativos o cuantitativos, lo que facilitó el contraste de resultados de manera consistente. La búsqueda se realizó mediante palabras clave relacionadas con enseñanza, idioma inglés y educación virtual, utilizando operadores booleanos para optimizar la precisión. Finalmente, se excluyeron artículos incompletos, duplicados o de baja confiabilidad metodológica, garantizando la solidez del documento.

Con el propósito de operacionalizar el proceso de revisión, se emplearon dos instrumentos fundamentales. El análisis documental se concibe como una técnica orientada a la revisión sistemática de fuentes escritas que permiten obtener información relevante para la comprensión de fenómenos sociales, educativos u organizacionales (Romero et al., 2024). Asimismo, la lista de verificación se define como un instrumento estructurado que guía el proceso de observación, evaluación o revisión de un objeto de estudio mediante criterios previamente establecidos, lo que facilita identificar la presencia o ausencia de elementos específicos y organizar la información de manera ordenada para su posterior análisis (Romero et al., 2022). En ese sentido, se presenta a continuación el procedimiento seguido para la selección de documentos.

En la Figura 1 se muestra el análisis de 291 artículos en diferentes bases de datos como Scopus, SciELO y Web of Science. Posteriormente, de estos, 141 fueron excluidos por no contener información relevante para la revisión sistemática, quedando 150 artículos. Luego, al realizar un análisis de homogeneidad con el objetivo propuesto, se seleccionaron 20 artículos para ser analizados.

Figura 1
Procedimiento de selección de documentos

Resultados y discusión

El siguiente apartado presenta los resultados obtenidos en la investigación y su discusión, con el propósito de evidenciar la relevancia de los entornos virtuales como herramientas pedagógicas para la enseñanza del idioma inglés. En este sentido, se analizará cómo la transformación digital de los procesos educativos ha generado nuevas oportunidades para fortalecer el aprendizaje de una lengua extranjera.

Tabla 1
Enseñanza del idioma inglés a través de la educación virtual

N°	Año y autor	Enseñanza del idioma
1	Li & Yu (2023)	Evidencian que los entornos virtuales mejoran la interacción y la motivación, sin embargo, señalan limitaciones en la autonomía digital del estudiante.
2	Ramalingam et al. (2022)	Demuestran que el <i>blended learning</i> mejora el aprendizaje del inglés, aunque depende de la calidad pedagógica del diseño virtual.
3	Zhang & Hasim (2023)	Concluyen que la gamificación fortalece habilidades lingüísticas, pero presenta retos técnicos y de evaluación.
4	Yingxin et al. (2024)	Señalan que el aprendizaje colaborativo virtual mejora la escritura, pero requiere mayor interacción oral
5	Guo & Lee (2023)	Analizan el aprendizaje informal digital del inglés, destacando su impacto positivo en la exposición lingüística.
6	Farmati et al. (2023)	Evidencian que el <i>blended learning</i> en ESP mejora competencias específicas, pero requiere formación docente.
7	Tan & Yunus (2023)	Señalan que redes sociales mejoran el aprendizaje del inglés, aunque pueden generar distracciones.
8	Klimova et al. (2023)	Indican que las tecnologías emergentes favorecen la enseñanza del inglés, pero requieren competencias digitales avanzadas.
9	Zhou & Zhang (2022)	Concluyen que el aprendizaje virtual mejora el rendimiento, pero depende del acceso tecnológico.
10	Chouaib et al. (2023)	Evidencian mejoras en inglés especializado mediante <i>blended learning</i> , pero con brechas de implementación.
11	Li et al. (2023)	Analizan el uso del metaverso en inglés virtual destacando alta motivación, pero baja accesibilidad.
12	Suyo-Vega et al. (2023)	Señalan que los modelos virtuales educativos requieren mayor articulación pedagógica para ser efectivos.

Se observa una tendencia creciente hacia la incorporación de metodologías innovadoras como el *blended learning*, la gamificación, las redes sociales educativas, el aprendizaje colaborativo y el uso de tecnologías emergentes como el metaverso. Estas estrategias favorecen una mayor participación de los estudiantes y generan experiencias de aprendizaje más dinámicas e interactivas. Los estudios de Ramalingam et al. (2022), Farmati et al. (2023) y Chouaib et al. (2023) coinciden en señalar que el aprendizaje combinado mejora significativamente el dominio del inglés. Mientras que Zhang y Hasim (2023) y Li et al. (2023) destacan el potencial de las tecnologías innovadoras para incrementar la motivación y el compromiso estudiantil.

Tabla 2
Importancia de la enseñanza del idioma inglés a través de la educación virtual en el contexto peruano

N°	Año y autor	Importancia de la enseñanza del idioma inglés
1	La Torre Castillo (2021)	El estudio evidencia que los estudiantes universitarios de Lima presentan una percepción favorable hacia las aulas virtuales para el aprendizaje del inglés.

2	Rosas Villena et al. (2023)	La investigación demuestra que las comunidades virtuales educativas favorecen significativamente el desarrollo de competencias de aprendizaje del idioma inglés, especialmente en habilidades de lectura escritura y comunicación oral.
3	Medina Dipas y Cuba Potocino (2024)	El estudio concluye que la enseñanza virtual post pandemia en el Perú evidenció la necesidad de fortalecer la capacitación docente y mejorar la conectividad tecnológica para garantizar aprendizajes significativos.
4	Díaz-Roncero et al. (2021)	Los autores analizan la virtualización educativa en universidades públicas peruanas y señalan que el aprendizaje virtual, permitió la continuidad académica durante la pandemia.

Los hallazgos muestran una valoración positiva por parte de los estudiantes hacia las aulas virtuales. La Torre (2021) reporta que los universitarios perciben favorablemente estos espacios debido a la flexibilidad y accesibilidad que ofrecen para el aprendizaje del idioma inglés. De manera complementaria, Rosas et al. (2023) destacan que las comunidades virtuales educativas potencian el desarrollo de competencias lingüísticas, especialmente en las habilidades de lectura, escritura y comunicación oral, evidenciando que la interacción digital favorece el aprendizaje de una lengua extranjera.

Tabla 3

Teorías de la enseñanza del idioma inglés

N°	Año y autor	Teorías de la enseñanza del idioma inglés
1	Poehner & Lu (2024)	Teoría Sociocultural de Vygotsky
2	Huang (2022)	Aprendizaje Basado en Tareas (Task-Based Language Teaching - TBLT)
3	Zheng (2022)	Aprendizaje Basado en Tareas y Teoría del Aprendizaje Experiencial
4	Qin & Lei (2022)	Teoría Cognitivo-Interaccionista

Los estudios analizados evidencian importantes semejanzas respecto a la efectividad de la educación virtual en la enseñanza del idioma inglés. La mayoría de las investigaciones coincide en señalar que las herramientas digitales favorecen el aprendizaje lingüístico mediante el incremento de la motivación, la interacción y el acceso flexible a recursos educativos. Autores como Li y Yu (2023), Ramalingam et al. (2022), Zhou y Zhang (2022) y Guo y Lee (2023) sostienen que los entornos virtuales y el *blended learning* fortalecen significativamente el rendimiento académico y la exposición constante al idioma inglés, lo cual demuestra que la integración tecnológica contribuye al desarrollo de competencias comunicativas y a la participación activa del estudiante. Asimismo, investigaciones como las de Zhang y Hasim (2023), Tan y Yunus (2023) y Li et al. (2023) coinciden en que estrategias innovadoras como la gamificación, las redes sociales y el metaverso incrementan el interés y compromiso del estudiante, favoreciendo experiencias de aprendizaje más dinámicas e interactivas.

Sin embargo, también se identifican discrepancias y limitaciones importantes relacionadas con la implementación de la educación virtual en la enseñanza del inglés. Varios estudios advierten que la efectividad de estas metodologías depende de factores pedagógicos, tecnológicos y formativos. Ramalingam et al. (2022), Farmati et al. (2023), Chouaib et al. (2023) y Suyo Vega et al. (2023) señalan que el éxito del *blended learning* requiere diseños pedagógicos sólidos y una adecuada articulación metodológica. Mientras que Klimova et al. (2023) y Zhou y Zhang (2022) enfatizan que la falta de competencias digitales y las limitaciones de acceso tecnológico continúan siendo barreras significativas. De igual manera, Yingxin et al. (2024) identifican que, aunque

el aprendizaje colaborativo virtual mejora habilidades escritas, aún existen dificultades para fortalecer la interacción oral y comunicativa en tiempo real. Además, Li et al. (2023) reconocen que tecnologías emergentes como el metaverso presentan problemas de accesibilidad debido a sus elevados requerimientos tecnológicos.

De este modo, los estudios analizados permiten concluir que la enseñanza del idioma inglés mediante educación virtual representa una alternativa efectiva e innovadora para fortalecer el aprendizaje lingüístico en diversos contextos educativos. No obstante, su efectividad no depende únicamente del uso de tecnologías, sino también de la calidad pedagógica de las estrategias implementadas, de la capacitación docente y del acceso equitativo a recursos digitales.

Respecto al objetivo específico 1, los estudios evidencian semejanzas importantes respecto a la relevancia de la educación virtual en la enseñanza del idioma inglés en el contexto peruano. Todos los autores coinciden en señalar que las plataformas virtuales permitieron garantizar la continuidad educativa y fortalecer el aprendizaje del inglés durante y después de la pandemia. Asimismo, La Torre (2021), Rosas Villena et al. (2023) y Díaz et al. (2021) destacan que los estudiantes desarrollaron percepciones favorables hacia los entornos virtuales debido a la flexibilidad y accesibilidad que ofrecen para el aprendizaje del idioma. Además, Rosas et al. (2023) enfatizan que las comunidades virtuales favorecieron el desarrollo de habilidades lingüísticas, especialmente en lectura, escritura y comunicación oral, lo cual coincide con la postura de La Torre Castillo (2021), quien sostiene que las aulas virtuales fortalecieron el proceso de aprendizaje del inglés en estudiantes universitarios.

Sin embargo, también se identifican discrepancias y limitaciones relacionadas con las condiciones estructurales y pedagógicas de la educación virtual en el Perú. Medina y Cuba (2024) señalan que la virtualización educativa evidenció deficiencias en conectividad tecnológica y capacitación docente, lo cual afectó la calidad de los aprendizajes. Mientras que Díaz et al. (2021) sostienen que, aunque la educación virtual permitió la continuidad académica, durante la pandemia persistieron dificultades en infraestructura tecnológica y adaptación metodológica, especialmente en universidades públicas. Asimismo, Rosas et al. (2023) destacan resultados positivos en competencias lingüísticas; no obstante, los autores reconocen que el acceso desigual a recursos digitales limita la efectividad de estas estrategias en contextos vulnerables del país.

Los estudios evidencian que la enseñanza virtual del idioma inglés en el contexto peruano representa una herramienta educativa relevante para garantizar el acceso al aprendizaje y fortalecer competencias comunicativas. No obstante, la efectividad de esta modalidad depende de factores como la conectividad, el acceso tecnológico y la preparación docente.

Respecto al objetivo específico 2, los estudios seleccionados evidencian semejanzas importantes en relación con las teorías que sustentan la enseñanza del idioma inglés en entornos virtuales, indicando que los hallazgos reportados por Poehner y Lu (2024) evidencian que la enseñanza del idioma inglés alcanza mejores resultados cuando se fundamenta en la Teoría Sociocultural de Vygotsky, debido a que el aprendizaje se construye mediante la interacción constante entre docentes y estudiantes. Huang (2022) destaca la importancia del Aprendizaje Basado en Tareas (Task-Based Language Teaching) como una estrategia efectiva para fortalecer las competencias comunicativas en inglés, el estudio demuestra que los estudiantes obtienen mejores desempeños cuando participan en actividades orientadas a la resolución de situaciones auténticas que requieren el uso funcional del idioma. De manera similar, Zheng (2022) confirma que el enfoque basado en tareas favorece la adquisición del idioma inglés al incrementar la motivación y el compromiso de los estudiantes durante el proceso de aprendizaje. Qin y Lei (2022) sostienen desde la Teoría Cognitivo-Interaccionista que la adquisición de una segunda lengua ocurre a través de la interacción significativa y del procesamiento cognitivo de la información lingüística, se identifican que las investigaciones recientes sobre la enseñanza del inglés han priorizado metodologías centradas en la comunicación y la interacción debido a su impacto positivo en el desarrollo de competencias lingüísticas.

Los estudios analizados permiten concluir que la educación virtual se ha consolidado como una estrategia efectiva para la enseñanza del idioma inglés, ya que favorece la interacción, la motivación y el acceso flexible a recursos digitales que fortalecen las competencias lingüísticas de los estudiantes. Asimismo, se evidencia que herramientas como el *blended learning*, la gamificación, las redes sociales y el metaverso generan experiencias de aprendizaje más dinámicas e innovadoras.

En el contexto peruano, los estudios concluyen que la enseñanza virtual del idioma inglés representó una alternativa fundamental para garantizar la continuidad educativa durante y después de la pandemia. Las investigaciones coinciden en señalar que las plataformas virtuales contribuyeron al fortalecimiento de habilidades lingüísticas y al acceso flexible al aprendizaje del inglés.

En cuanto a las teorías relacionadas con la enseñanza virtual del idioma inglés, se concluye que los enfoques constructivistas, conectivista y de aprendizaje significativo constituyen bases fundamentales para comprender los procesos educativos en entornos digitales.

Referencias

- Arias, J., & Covinos, M. (2021). *Diseño y metodología de la investigación*. Enfoques Consulting EIRL. https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w26022w/Arias_S2.pdf
- Banco Mundial. (2021). *Remote learning during COVID-19: Lessons from country experiences*. World Bank Group. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/160271637074230077/pdf/Remote-Learning-During-COVID-19-Lessons-from-Today-Principles-for-Tomorrow.pdf>
- Chaimae, F., Mohamed, Y., & Bouchaib, B. (2023). Blended learning in English for specific purposes instruction: A systematic review. *Digital Education Review*, 44, 114–124. <https://revistes.ub.edu/index.php/der/article/view/40967>
- Chouaib, C., Benzahaf, B., & Yeou, M. (2023). English for specific purposes and blended learning environments: Challenges and opportunities. *Digital Education Review*, 44, 114–124. <https://revistes.ub.edu/index.php/der/article/view/40967>
- Díaz-Roncero, E., Marín-Rodríguez, W. J., Meleán-Romero, R. A., & Ausejo-Sánchez, J. L. (2021). Enseñanza virtual en tiempos de pandemia: Estudio en universidades públicas del Perú. *Revista de Ciencias Sociales*, 27(3), 347–360. <https://doi.org/10.31876/rsc.v27i3.36780>
- Farmati, C., Yeou, M., & Benzahaf, B. (2023). Blended learning in English for specific purposes instruction: A systematic review. *Digital Education Review*, 44(1), 114–124. <https://doi.org/10.1344/der.2023.44.114-124>
- Gutierrez Gómez, R., Salazar Zavaleta, J. R., Rivera Pezo, E. H., Flores Piñas, H., & Chiri Saravia, P. C. (2022). Estrategias de aprendizaje virtual y aprendizaje del idioma inglés en estudiantes. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 6(6), 2715–2725. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i6.3723
- Guo, X., & Lee, J. S. (2023). A systematic review of Informal Digital Learning of English: An ecological systems theory perspective. *System*, 117, 103097. <https://doi.org/10.1016/j.system.2023.103097>
- Hadi, M., Martel, C., Huayta, F., Rojas, R., & Arias, J. (2023). *Metodología de la investigación: Guía para el proyecto de tesis*. Instituto Universitario de Innovación Ciencia y Tecnología Inudi Perú. <https://editorial.inudi.edu.pe/index.php/editorialinudi/catalog/view/82/124/149>
- Hernández, R., & Mendoza, C. (2023). *Metodología de la investigación: Rutas cuantitativa-cualitativa-mixta*. McGraw-Hill Interamericana.
- Huang, J. (2022). *Task-based language teaching and rigorous instruction in beginning English as a second language classrooms*. *New Directions for Adult and Continuing Education*, 2022(176), 59–70. <https://doi.org/10.1002/ace.20468>
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2023). *Estadísticas de las tecnologías de información y comunicación en los hogares*. INEI. <https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin-tics-oct-nov-dic23.pdf>
- Klimova, B., et al. (2023). A systematic review on the use of emerging technologies in teaching English as an applied language at the university level. *Systems*, 11(1), 42. <https://doi.org/10.3390/systems11010042>
- La Torre Castillo, C. C. (2021). Virtual classroom usage and user perception for English learning as a second language at universities in Lima Peru. *International Journal of Emerging Technologies in Learning*, 16(8), 261–269. <https://doi.org/10.3991/ijet.v16i08.19221>
- Li, M., & Yu, Z. (2023). A systematic review on the metaverse-based blended English learning. *Frontiers in Psychology*, 13, 1087508. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1087508>
- Medina, L., & Cuba, L. B. (2024). Enseñanza virtual post pandemia en el Perú: Revisión sistemática. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(2), 7586–7609. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i2.11160
- Ministerio de Educación del Perú. (2023). *Informe de gestión educativa y avances en competencias digitales docentes*. MINEDU. <https://www.minedu.gob.pe/normatividad/pesem/informe-evaluacion-2023-pesem.pdf>
- Moreno, I., Ofelia, M., & Saraceni, A. (2022). Enseñanza y aprendizaje virtual de inglés en la universidad: Percepciones del estudiantado hacia una modalidad post pandemia. *Revista de Investigación del*

- Poehner, M. E., & Lu, X. (2024). *Sociocultural Theory and Corpus-Based English Language Teaching*. *TESOL Quarterly*, 58(3), 1256–1263. <https://doi.org/10.1002/tesq.3282>
- Qin, J., & Lei, L. (2022). *Research trends in task-based language teaching: A bibliometric analysis from 1985 to 2020*. *Studies in Second Language Learning and Teaching*, 12(3), 381–404. <https://doi.org/10.14746/ssllt.2022.12.3.3>
- Ramalingam, S., Yunus, M. M., & Hashim, H. (2022). Blended learning strategies for sustainable English as a second language education: A systematic review. *Sustainability*, 14(13), 8051. <https://doi.org/10.3390/su14138051>
- Rodríguez, C., Breña, J., & Esenarro, D. (2021). *Las variables en la metodología de la investigación científica*. 3 Ciencias. Área de Innovación y Desarrollo, S.L. <https://www.3ciencias.com/wp-content/uploads/2021/10/Las-VARIABLES.pdf>
- Romero, H., Real, J., Ordoñez, J., Gavino, G., & Saldarriaga, G. (2022). *Metodología de la investigación*. Acvenisproh Académico. <https://doi.org/10.47606/ACVEN/ACLIB0017>
- Romero, R., Mayta, D., Ancaya, M., Tasayco, S., & Berrio, M. (2024). *Método de investigación científica: Diseño de proyectos y elaboración de protocolos en las Ciencias Sociales*. Fondo Editorial Idicap Pacífico. <https://doi.org/10.53595/eip.012.2024>
- Rosas Villena, F. R., Castillo Yánac, R. M., Soto Rodríguez, I. D., & Valencia Chacón, R. F. (2023). Comunidad virtual educativa y competencias de aprendizaje del inglés en la I. E. Libertador Simón Bolívar. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(5). https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i5.8194
- Ruiz, C., & Valenzuela, M. (2022). *Metodología de la investigación*. Fondo Editorial UNAT. <https://fondoeditorial.unat.edu.pe/index.php/EdiUnat/catalog/book/4>
- Suyo-Vega, J. A., et al. (2023). Beyond traditional teaching: A systematic review of innovative pedagogical practices in higher education. *Journal of Higher Education Theory and Practice*, 23(9), 52–79. <https://f1000research.com/articles/13-22/v1>
- Tan, S. Y., & Yunus, M. M. (2023). Sustaining English language education with social networking sites (SNSs): A systematic review. *Sustainability*, 15(7), 5710. <https://doi.org/10.3390/su15075710>
- UNESCO. (2022). *Global education monitoring report 2022: Non-state actors in education*. UNESCO Publishing. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000382498>
- UNESCO. (2023). *Global education monitoring report 2023: Technology in education a tool on whose terms?* UNESCO Publishing. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000388894_spa
- UNICEF. (2022). *Learning loss and education recovery in low-income countries*. UNICEF. <https://www.unicef.org/media/117626/file/Where%20are%20we%20in%20Education%20Recovery?.pdf>
- Valera-Yataco, P., Torres-Castro, M. Y., Valdivia-Vidal, M. I., & Lescano-López, G. S. (2023). Aprendizaje del idioma inglés a través de herramientas digitales en educación superior: Revisión sistemática. *Horizontes. Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 7(27), 200–211. <https://revistahorizontes.org/index.php/revistahorizontes/article/view/826/1531>
- Vizcaíno, P., Cedeño, R., & Maldonado, I. (2023). Metodología de la investigación científica: Guía práctica. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(4), 9723–9762. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i4.7658
- Yingxin, X., Singh, C. K. S., Judge, S. K., & Arivayagan, K. (2024). The digital classroom: Systematic review of use of English as a foreign language in collaborative online settings. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*. <https://www.ijlter.org/index.php/ijlter/article/view/11076>
- Zhang, S., & Hasim, Z. (2023). Gamification in EFL/ESL instruction: A systematic review of empirical research. *Frontiers in Psychology*, 13, 1030790. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1030790>
- Zheng, C. (2022). *Exploring a task-based English learning and teaching practice: An integrated approach*. *Language and Intercultural Communication*, 14(1). <https://doi.org/10.1177/17577438211049131>
- Zhou, T., & Zhang, W. (2022). Effectiveness study on online or blended language learning based on student achievement: A systematic review of empirical studies. *Sustainability*, 14(12), 7303. <https://doi.org/10.3390/su14127303>